

Pengaruh Inovasi Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus Kota Bandung)

Filzathil Khaira Darwin

Program Studi Administrasi public

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang

filzathilkhairadarwin@gmail.com

Abstract. *Public services are all forms of public service activities carried out by government agencies at the central and regional levels, as well as within the BUMN/BUMD environment, both in the form of goods and/or services, in meeting the needs of the institutional community. This is stated in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. Public services are one of the indicators for assessing the quality of government administration in carrying out their duties and functions. This raises the question whether the bureaucracy has carried out the right service function? and whether the protection of the needs and interests of the public has been fulfilled properly?. Realities like this show that bureaucratic attitudes and actions in service to the community tend not to be as expected. This can be seen from the criticism and spotlight of various groups on the current bureaucracy. Bureaucratic behavior is the main benchmark for achieving effective public services and is one of the most visible evaluation efforts of government performance. The public can directly assess the government's performance based on the services received either directly or indirectly. Bureaucratic behavior itself is reflected in the behavior of people who serve (bureaucrats), where individual actions then transform into group behavior, and eventually become a representation of organizational behavior which is then interpreted as bureaucratic behavior.*

Keywords: *Public service, administrative responsibility, performance behavoiur*

1. PENDAHULUAN

Pelayanan public adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, serta di lingkungan BUMN/BUMD baik itu dalam bentuk barang dan/atau jasa, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat lembaga.penje;asan mengenai pelayanan public yang di pakai saat ini tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, disana dijelaskan bahwa pelayanan public ada;ah kegiatan atau pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Pelayanan public dapat disimpulkan sebagai pemberian laanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan keluapsan kepada penerima layanan.

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan Publik. Pertama, adalah organisasi penyelenggara pelayanan public. Dimana setiap institusi penyelenggara Negara, koorporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan public serta badan hukum lainnya. Kedua, adalah penerima layanan. Di jelaskan bahwa orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan memerlukan layanan, pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, tidak akan memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Hal ini yang nantinya akan mendorong terjadinya pungli yang akan memperburuk citra pelayanan pada umumnya. Ketiga kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan. Fokus bagian ketiga ini adalah kepuasan pelanggan, dimana kepuasan penerima layanan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan, hal

ini dilakukan guna meningkatkan upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan dan kinerja manajemen pemerintahan.

Manajemen pelayanan umum oleh A.S. Moenir (1995: 204) didefinisikan sebagai “manajemen yang proses kegiatan diarahkan secara khusus pada terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perseorangan, melalui cara- cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani.” Selain dapat berjalan dengan baik, manajemen pelayanan umum/ publik harus dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran manajemen pelayanan umum sederhana saja yaitu kepuasan. Meskipun sasaran itu sederhana tapi untuk mencapainya diperlukan kesungguhan dan syarat-syarat yang seringkali tidak mudah dilakukan. Hal ini berkaitan dengan masalah kepuasan yang tidak dapat diukur secara pasti tetapi relatif.

Di berbagai negara di dunia, pelayanan public termasuk salah satu indicator penilaian kualitas administrasi pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Baik tidaknya administrasi public atau pemerintahan dapat dilihat dari seberapa baik kualitas pelayanan publicnya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta harapan masyarakat. Hal tersebut membuat timbulnya pertanyaan bahwa apakah birokrasi sudah membawakan fungsi pelayanan yang pas ? dan apakah perlindungan kebutuhan kebutuhan dan kepentingan public sudah terpenuhi dengan baik ?. Realita seperti ini yang menunjukkan bahwa sikap dan tindakan birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat cenderung belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari kritik dan sorotan berbagai kalangan terhadap birokrasi yang terjadi saat ini.

Perilaku birokrasi adalah tolak ukur utama tercapainya pelayanan public yang efektif dan menjadi salah satu upaya penilaian terhadap kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat dengan langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterima baik secara langsung maupun tidak langaung. Prilaku birokrasi itu sendiri tercermin dari prilaku orang yang melayani(birokrat), dimana perbuatan individu kemudia menjelma menjadi prilaku kelompok, dan akhirnya menjadi representasi prilaku organisasi yang kemudian dimaknai sebagai prilaku birokrasi. Etika birokrasi merupakan etika profesi yang berisi norma yang menjadi pegangan bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pelayanan kepenitngan masyarakat. Etika birokrasi digambarkan sebagai panduan pelayanan kepada masyarakat, seorang birokrat harus bisa menempatkan kepentingan public diatas kepentingan pribadi, kelompok atau organisasi.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka berdasarkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama, merujuk (Hadi, 1995: 3). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti, merujuk (Mantra, 2008: 30). Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai perilaku birokrasi dan pelayanan public di Kota Bandung. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

3. PEMBAHASAN

Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Sangatlah disayangkan, apabila kerja rutinitas aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru yang menjadikan birokrasi statis dan kurang peka terhadap perubahan lingkungan bahkan terkesan cenderung resisten terhadap pembaharuan. Kondisi seperti ini seringkali memunculkan potensi praktek mal-administrasi yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bermula dari kondisi tersebut maka pemerintah pusat

maupun daerah perlu segera melakukan reformasi birokrasi yang tidak hanya pada tataran komitmen saja tetapi juga dilandaskan dalam tataran kehidupan nyata.

Pelayanan public oleh birokrat adalah salah satu bentuk perwujudan aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping abdi negara. Eksistensi lembaga negara termasuk di dalamnya. Birokrasi public berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan public yang baik dan professional. Sebagai paradigma. Istilah administrasi sudah tidak pas lagi, karena perkembangan ilmunya berhenti pada tahun 1980an, bersifat klasik, tradisional. Baik istilahnya maupun kontennya sudah tidak cocok, sehingga harus dirubah menjadi management publik. Karena administrasi publik itu sendiri sejak kelahirannya terlalu berfokus pada strong government, artinya sector publik merupakan dominasi peran pemerintah dan pemerintah menjadi actor tunggal didalam menyelesaikan sector publik, dan kelahirannya administrasi publik dipelopori oleh Wilson. Kelahirannya memberikan mandate kepada pemerintah, birokrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah publik sebagai penerima mandate kebijakan administrasi publik.

New Public Management (NPM) mulai berkembang di tahun 1980an di Australia, Amerika, *New Zealand*, dan Inggris akibat krisis dari negara kesejahteraan. Paradigma NPM menyebar luas karena adanya lembaga lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, Sekretariat Negara Persemakmuran maupun konsultan manajemen yang mempromosikannya. Paradigma *New Public Management* mendapatkan kritik dari Denhardt dan muncul istilah *New Public Service*. *New Public Service Paradigm* berakar dari beberapa teori tentang demokrasi, yang meliputi: Teori tentang demokrasi kewarganegaraan; pelibatan warganegara dan pentingnya deliberasi; Model masyarakat sipil dan komunitas; membangun social trust, jaringan sosial, kohesi sosial dalam pemerintahan yang demokratis; Teori administrasi negara baru dan organisasi humanis; fokus pada nilai-nilai kemanusiaan (*human beings*) dan respon terhadap keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, isu-isu sosial lain; Administrasi negara postmodern yang mengutamakan dialog dalam memecahkan persoalan publik daripada menggunakan *one best way perspective*.

Inovasi merupakan output dari pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan menciptakan atau memperbaiki produk baik barang atau jasa, proses, metode yang memberikan nilai yang signifikan. Inovasi bidang pelayanan public merupakan cara baru atau ide kreatif teknologi pelayanan bisa juga memperbaharui teknologi pelayanan yang sudah ada atau menciptakan penyederhanaan, terobosan dalam hal prosedur, metode, pendekatan, maupun struktur organisasi dan manfaatnya mempunyai nilai tambah kualitas maupun kuantitas pelayanan. Inovasi tidak mengharuskan penemuan baru dalam pelayanan publik, tetapi merupakan pendekatan baru sifatnya kontekstual, tidak terbatas gagasan dan praktik, dapat juga berupa hasil perluasan maupun kualitas yang meningkat pada inovasi sebelumnya.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation, hal ini menjadikan kota menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pertambahan jumlah penduduk secara alami maupun migrasi pun menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Masyarakat menuntut pelayanan yang semakin maksimal dari penyelenggara pemerintahan kota, sementara sumber daya yang dimiliki seringkali tidak mendukung. Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil dari pengembangan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menciptakan atau memperbaiki produk baik itu berupa barang atau jasa, proses, dan/atau sistem yang baru yang dapat memberikan nilai berarti secara signifikan. Pemerintah Kota Bandung memiliki banyak inovasi dalam memberikan Pelayanan Publik, melalui paper ini menjelaskan Bagaimana inovasi-inovasi pelayanan publik dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung memiliki banyak inovasi dalam memberikan Pelayanan Publik dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung mengembangkan pedoman pelayanan publik berbasis elektronik melalui layanan online *dpmptsp.bandung.go.id* yang memberikan kemudahan kepada warga untuk mengajukan beragam perizinan, diantaranya, HAYU, Kredit Melati, aplikasi Gadget Mobile Application for License (GAMPIL), Kredit Mesra. Selain dipermudah melalui perijinan online (layanan dan website resmi), memungkinkan berkas permohonan dijemput oleh petugas dan mengantarkan output ijin/non ijin ke kantor atau ke rumah pemohon melalui pos. Dinas Pendidikan Kota Bandung juga melakukan seleksi calon kepala sekolah dilakukan dengan "Si Kasep", sebuah inovasi seleksi para guru yang potensial menjadi kepala sekolah. Si Kasep merupakan aplikasi Seleksi Kepala Sekolah. Digunakan sebagai kanal pendaftaran administrasi online. Seleksi dimulai dengan pendaftaran online, seleksi administrasi, dan seleksi akademik. Hal ini dilakukan sebelum kandidat diikutsertakan dalam Diklat kandidiat kepala sekolah. Mang Udin yang merupakan singkatan dari Mangga Urus Identitas Kependudukan, dan Bi Eha akronim dari Bisa Euy Hebat, merupakan inovasi pemerintah dalam mensukseskan masalah-masalah kependudukan baik administrasi, akurasi data terkait data baru lahir sampai data kematian. Mang udin dan Bi Eha merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Tidak cukup sampai disitu, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo meluncurkan Sajadah (Sampah Jadi Banda Bila Dipilah), yaitu program di bidang lingkungan mengurangi kuantitas sampah, mengelola sampah dimulai dari rumah tangga bertujuan agar perilaku warga dan lingkungan 'zero waste', sehingga wilayah menjadi tidak hanya bersih tapi sejahtera karena sampah bernilai ekonomi setelah diolah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang menggandeng 8 bank meluncurkan Bandung Smart Card (BSC) yakni : Bank Mega, BRI, BTN, BCA, Bank BJB, Bank Woori Saudara, dan Bank Mandiri berintegrasi dalam satu kartu untuk pembayaran non-tunai dalam koordinasi BI (Bank Indonesia). BSC merupakan wujud komitmen Pemkot Bandung dalam mendukung Gerakan Transaksi Non Tunai yang digagas Bank Indonesia. Dengan satu kartu, warga tidak lagi menggunakan uang tunai untuk bertransaksi keuangan. Kartu pintar dimanfaatkan untuk bertransaksi pelayanan publik.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, kita ketahui bahwa pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Inovasi dapat dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menggerakkan dan mendorong pelayanan menuju langkah yang lebih baik, di samping itu, profesionalitas birokrat harus bisa mengiringi inovasi kegiatan pelayanan guna mengefisienkan pelayanan yang prima pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA.

Alindro, N., Putera, R. E., Publik, A., Andalas, U., & Padang, K. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia , efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Pendud. 9(1), 218–227.

Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang - Pariaman. 4(2), 162–169.

Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>

Cahyadi, Robi Kurniawan. 2016. Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Fiat Justicia Journal of Law*. Vol 10 issue 3.

Gide, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.

Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>

Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>

Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>

Nurdin, Ismail. 2019. Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur DAN Komunikasi dalam Pelayanan Publik. *Media Sahabat Cendekia*. Surabaya.

Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.

Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program Ktp Elektronik (E-Ktp). *EJournal MIMBAR*, 27(2), 193–201.

Satia, Riki Muharam. 2019. Inovasi Pelayana Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1 no 1.

APPENDIX (IF ANY) (11PT, BOLD)